

ANÁLISE DO DESEMPENHO, ESTATÍSTICA E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DA ARGO FRENTE AO FENÔMENO DE BACKFLASHOVER DURANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**Rafael Fernandes (*)**
ARGO**Thiago Ferreira**
ARGO**Wallace Honorato**
ARGO**Beatriz Tavares**
ARGO**Rafael Alípio**
CEFET-MG

RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é analisar os desligamentos das Linhas de Transmissão (LTs), de concessão da Argo Energia, via simulação em ferramenta de transitórios eletromagnéticos, tendo-se como causa-raiz o fenômeno de Descarga Atmosférica (DA), bem como as estatísticas de desligamentos após as ações efetivas do sistema de aterramento, como a redução da resistência de pé-de-torre para valores preconizados em projeto, tendo-se como referência valores de 20 Ohms. Serão apresentadas as ações de mitigação adotadas em projeto e em campo que culminaram na minimização do fenômeno de “backflashover”, de curtos-circuitos, atuações das proteções elétricas e, por conseguinte, desligamentos das LTs.

PALAVRAS-CHAVE

Descarga Atmosférica, Medidas de Mitigação, Aterramento, Oscilografia, Proteção de Distância

1.0 - INTRODUÇÃO

De acordo com os editais de leilão preconizados pela ANEEL, o empreendedor deve dimensionar as LTs para atendimento aos Procedimentos de Rede do ONS (Operador Nacional do Sistema) quanto ao número máximo de desligamentos de uma LT devido à falha de blindagem e total por DAs, ou seja, para uma LT de 230 kV pode-se ter até 2 desligamentos por ano a cada 100 km, e até 1 desligamento por ano a cada 100 km para LTs \geq 345 kV, sendo, portanto, muito importante para o Agente de Transmissão (AT) realizar os estudos e as análises em relação ao dimensionamento do sistema de aterramento, como: avaliação dos valores de resistência de pé-de-torre, na frequência fundamental, de 60 Hz, e em alta frequência, o estudo de coordenação de isolamento das estruturas, definição do *Critical Flashover Overvoltage* (CFO) da cadeia de isoladores e a densidade de DAs (nível cerâmico) na região das instalações das LTs. Uma das grandes dificuldades por parte dos ATs é ter-se a classificação da causa-raiz da perturbação, sendo difícil diferenciar, em muitos casos, os desligamentos das LTs provocados por DAs e/ou aproximação dos cabos condutores com a estrutura da torre de transmissão causada por vento (“balancing”), por exemplo. É sabido também que o surgimento de vento pode estar associado às DAs de origem nuvem-solo, portanto, um evento pode ser causado como consequência da caracterização de um outro evento. O cálculo de desempenho de LTs inclui uma série de passos de procedimentos a serem seguidos, desde o cálculo do transitório eletromagnético envolvido, incluindo a modelagem dos componentes do sistema elétrico e da corrente de retorno da descarga, até a determinação do número de descargas anuais incidentes nas LTs, bem como o cálculo da probabilidade de ruptura do isolamento. Dada a complexidade do tema, além de sua importância em termos econômicos, ele se encontra em constante evolução com novos conhecimentos sendo agregados ao longo do tempo. Neste trabalho, serão apresentadas algumas características e intensidades de DA e os resultados de análise de perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN), que tiveram como origem esse fenômeno. A Argo utiliza as ferramentas NetClima do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Climatempo (*Storm*) como auxílio na localização e identificação dos pontos de DA nos cabos para-raios e estruturas da torre, a qual complementa a análise realizada pelas equipes de manutenção de LTs durante os processos de averiguação e mitigação das perturbações, bem como fundamenta a conclusão das análises técnicas realizadas pela equipe de engenharia.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 serão apresentados os Fundamentos Teóricos, na Seção 3 a Metodologia, na Seção 4 as Simulações e Resultados e na Seção 5 a Conclusão.

(*) Rua Tabapuã, 841, 5º andar – Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo SP – Brasil
Tel: (+55 11) 3810-8760 – E-mail: rafael.fernandes@argoenergia.com.br

2.0 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Descargas atmosféricas, Correntes impulsivas, Altas frequências e o Sistema de aterramento

A incidência de DAs em uma LT produz ondas de corrente e de tensão resultantes que se propagam por seus elementos, gerando sobretensões severas nas cadeias de isoladores. Quando os sistemas de aterramento são submetidos a correntes impulsivas geradas pela incidência de DAs os mesmos apresentam um comportamento diferente em relação a correntes de baixa frequência, como 60 Hz, por exemplo. Para as correntes impulsivas, tais como as geradas por DAs, há de se levar em conta o efeito não só da resistência do sistema de aterramento (resistência à dispersão de corrente no solo pelos eletrodos), mas também os efeitos da capacitância e indutância dos eletrodos que compõem o sistema de aterramento (1-2). Destaca-se a importância de se considerar os parâmetros de resistividade e permissividade elétricos do solo variando-se com a frequência. Desta forma, na avaliação de desempenho frente às descargas atmosféricas, a impedância impulsiva Z' ($Z = V_p/I_p$) torna-se um parâmetro mais importante do que a resistência de aterramento, pois tal impedância relaciona a tensão (V_p) e a corrente (I_p) impulsivas, representadas pela relação entre os seus valores de pico de tensão e corrente no ponto de injeção da onda de descarga no sistema de aterramento. Apesar dessa definição ser utilizada, na maioria dos casos, os picos de tensão e corrente não ocorrem, exatamente, ao mesmo tempo. Contudo, a sua vantagem é permitir uma avaliação rápida e aproximada de V_p conhecendo-se o valor de Z e da corrente I_p injetada no solo. Quando instalados sistemas de aterramento compostos por eletrodos de comprimento que não excedam o comprimento efetivo dos mesmos, medido a partir do ponto de injeção de corrente, os valores calculados das impedâncias impulsivas, quando considerada a variação dos parâmetros do solo com a frequência, são inferiores aos valores medidos de resistência, contudo, para comprimentos superiores ao efetivo (relação com tensão e corrente impulsivas), poderá superar o valor da resistência de aterramento.

2.2 Fenômenos de Flashover e de Backflashover

De acordo com (3), o *flashover* é uma ruptura no isolamento de uma linha devido à incidência direta de uma descarga atmosférica nos cabos condutores, que pode ocorrer pela ausência de cabos de blindagem ou por falha na própria blindagem, conforme pode ser verificado na Figura 1-a. Já na Figura 1-b, tem-se a representação do fenômeno de *backflashover*, que se caracteriza por uma ruptura do isolamento de uma LT provocada por sobretensão resultante na cadeia de isoladores devido à incidência direta de descargas atmosféricas no cabo de blindagem ou na torre. Quando a onda de sobretensão refletida encontra o solo, ela é submetida, novamente, a uma reflexão, devido à descontinuidade da impedância de surto da torre. Se a impedância de aterramento não for muito reduzida – inferior à impedância de surto da torre, e dependendo do fator de reflexão, a sobretensão na cadeia de isoladores dada pela diferença entre a sobretensão no topo e a tensão da fase, pode exceder a suportabilidade do isolamento da linha provocando uma falha no isolamento da estrutura para a fase, acarretando, por exemplo, um curto-circuito na LT.

Figura 1 – Ruptura de isolamento, a) Flashover, b) Backflashover (3)

3.0 - METODOLOGIA

3.1 Aspectos básicos da metodologia adotada

A fim de se avaliar as sobretensões de forma rigorosa, utilizou-se como plataforma computacional de simulação de transientes eletromagnéticos, no domínio do tempo, o *Alternative Transients Program* (ATP) (4), sendo possível modelar os elementos do sistema de transmissão que influenciam as sobretensões analisadas. Desta forma, foi possível verificar a corrente mínima de ruptura elétrica em uma das cadeias de isolador da estrutura. O circuito simulado, para avaliar a ruptura elétrica, foi composto pela estrutura em análise mais três torres adjacentes, bem como seus sistemas de aterramento e vãos de comprimento iguais à média dos vãos da LT. Os parâmetros do solo foram implementados com a variação da frequência e em função da resistividade do solo, de acordo com as Equações 1 e 2 (5-6). Através da técnica de *Vector Fitting*, os parâmetros do solo foram incorporados ao ATP, sendo representados pelos seus elementos passivos de resistência, indutância e capacitância.

$$\rho = \rho_0 / \{1 + 1,2 \times 10^{-6} \rho_0^{0,73} (f - 100)^{0,65}\} \quad (1)$$

$$\epsilon_r = 7,6 \times 10^3 f^{-0,4} + 1,3 \quad (2)$$

onde: ρ dado em ($\Omega \cdot m$), com ρ_0 sendo a resistividade do solo a 100 Hz, ϵ_r é a permissividade relativa do solo na frequência f , em Hz, respectivamente. A equação de ρ é válida para frequências entre 100 Hz e 4 MHz, enquanto a equação de ϵ_r é válida para frequências entre 10 kHz e 4 MHz, notando-se que para valores de frequências abaixo de 10 kHz recomenda-se utilizar o valor de permissividade avaliado em 10 kHz.

A possibilidade de ocorrência da disrupção na cadeia de isoladores de cada fase foi avaliada através do fator *Disruptive Effect Model* (DE) para a onda de tensão aplicada nas cadeias de isoladores e da comparação com o mesmo fator avaliado para a onda de tensão padronizada, utilizada nos testes de suportabilidade das cadeias de isoladores às ondas impulsivas (7). O fator DE foi avaliado conforme a Equação 3, considerando-se os pontos de integração somente para $U(t) \geq U_0$.

$$DE = \int_0^{t_{final}} (U(t) - U_0)^k dt \quad (3)$$

onde: 0 e t_{final} são os limites de integração e $U(t)$ é igual à tensão imposta a uma dada cadeia de isoladores. O parâmetro U_0 foi avaliado a partir da curva Vxt de suportabilidade das cadeias de isoladores. O valor de k foi considerado como sendo igual a 1,36, de acordo com (8). O valor de U_0 foi estimado em 77% da tensão crítica de descarga (CFO). A curva Vxt de suportabilidade das cadeias de isoladores é dada pela Equação 4 (9).

$$U_{suportável} = \left(400 + \frac{710}{t^{0,75}}\right) l \quad (4)$$

onde: $U_{suportável}$ é dada em kV, t em μs e l é o comprimento isolante, em metros, da cadeia (*gap* de ar). O valor de t deverá estar de acordo com a inequação: $0,5 \mu s \leq t \leq 16 \mu s$.

A forma de onda da corrente de descarga considerada nos cálculos está de acordo com a Figura 2. Esta é uma forma de onda de corrente duplo pico e reproduz os principais parâmetros medianos de primeiras descargas de retorno de acordo com medição de Berger (9), permitindo representar importantes características de ondas de primeiras descargas reais, tais como a existência do duplo pico, a natureza côncava na frente da onda e o decaimento de sua amplitude após o segundo pico. Os dados referentes às medições de Berger são amplamente aceitos internacionalmente e recomendados pelo IEEE (10) e Cigre (11). Além disso, esses dados são tomados como referência na norma ABNT NBR 5419 (Anexo A, Parte 1) (12).

Figura 2 – Forma de onda de corrente adotada (13)

A função de probabilidade das descargas para excederem um dado valor de pico de corrente é dada de acordo com a Equação 5 (13).

$$P(I) = \frac{1}{1 + \left(\frac{I}{31}\right)^{2,6}} \quad (5)$$

onde: $P(I)$ é a probabilidade por unidade e I é a corrente em kA. O número de descargas que incidem em uma LT por 100 km/ano pode ser estimado pela Equação 6 (10).

$$N_{des} = N_g \left(\frac{28h^{0,6} + b}{10} \right) \quad (6)$$

onde: N_{des} é o número de descargas/100 km/ano, N_g é a densidade de descargas atmosféricas (descargas/ km^2 /ano) – conforme pode ser verificado na Figura 3, h é a altura da estrutura em metros e b é a distância de separação entre cabos para-raios.

A taxa de desligamentos por *backflashover* (BFR) por estrutura foi estimada de acordo com a Equação 7.

$$BFR = 0,6N_{des} \int_{I_c}^{\infty} f(I) dI = 0,6N_{des} P(I > I_c) \quad (7)$$

onde I_c é a corrente mínima que implica disrupção em uma das cadeias de isoladores (corrente crítica). Assim, a taxa de desligamento total foi obtida pela média dos valores de BFR calculados para todas as estruturas.

Figura 3 – Densidade de descargas atmosféricas. Fonte (14)

3.2 Modelagens adotadas

Na Tabela 1, tem-se as características geométricas e elétricas dos cabos de fase e de blindagem, enquanto a Tabela 2 apresenta as coordenadas cartesianas dos condutores na torre predominante da LT Ariquemes – Ji-Paraná, de 230 kV, do empreendimento Argo III (7).

Tabela 1 – Características geométricas e elétricas dos cabos fase e de blindagem (típicos) da LT AQ-JP

Dados LT Ariquemes – Ji-Paraná C4 (AQ-JP)	
Tipo	CAL 1120 823 MCM
Comprimento LT	165 km
Classe de Tensão	230 kV
Comprimento médio dos vãos	482,5 km
Número de cabos por fase	2
Distância entre os cabos (feixe)	123 mm
Diâmetro nominal	26,53 mm
Resistência elétrica CC a 65°C	0,08417 Ω /km
Cabo de blindagem 1	
Tipo	Aço 3/8" EHS
Diâmetro nominal	9,1449 mm
Resistência elétrica a 40°C	4,232 Ω /km
Cabo de blindagem 2	
Tipo	OPGW 13,4 mm
Diâmetro nominal	13,4 mm
Resistência elétrica a 40°C	0,863 Ω /km

Tendo-se em conta a altura útil média de 31,5 m e a silhueta da torre tipo GEL (7), a Tabela 2 apresenta as coordenadas dos condutores na torre. As flechas dos cabos fase, para-raios de aço e cabo OPGW são, respectivamente: 21,37 m, 17,87 m e 17,91 m, de acordo com a definição das cargas mecânicas sobre os cabos.

Tabela 2 – Coordenadas cartesianas dos condutores da torre predominante da LT AQ-JP

	Condutor	x (m)	y (m)
Circuito 1	A (fase)	-4,3	32,115
	B (fase)	0	36,270
	C (fase)	4,3	32,115
PR1	Esquerda	-3,5	39,555
PR2	Direita	3,5	39,555

3.3 Medição das resistências de aterramento

Após ações de mitigação em campo, de instalação de cabos contra-pesos em algumas estruturas das torres de transmissão, foram realizadas medições de resistências de aterramento das estruturas das LTs – conforme pode ser verificado na Figura 4 (7). Na Figura 4-a), tem-se o valor medido das resistências de pé-de-torre, e na Figura 4-b) tem-se a porcentagem das 342 estruturas cujas resistências de aterramento são iguais ou inferiores ao valor indicado ao eixo das ordenadas. Pode-se constatar que 96% das resistências medidas são inferiores a 20Ω , em que apenas 13 estruturas apresentam resistências medidas superiores a esse valor. Destaca-se que a resistência de aterramento média é de, aproximadamente, $12,3\Omega$.

Figura 4 – a) Valores medidos de resistência de aterramento, b) Porcentagem das 342 estruturas. Fonte (7)

4.0 - SIMULAÇÕES E RESULTADOS

4.1 Circuito modelado no ATP

De acordo com a Figura 5, o sistema simulado foi modelado na ferramenta *Alternative Transient Program* (ATP). Para modelagem da linha de transmissão, utiliza-se o modelo J. Marti disponível no ATP que permite considerar a dependência da frequência dos parâmetros longitudinais da linha e o efeito do solo (calculados neste estudo entre 1 Hz e 10 MHz), fenômenos importantes em estudos de sobretensões atmosféricas. Esse modelo é acessado a partir da sub-rotina LCC (*line and cable constants*) do ATP, no qual são inseridas as características dos condutores da linha (Tabela 1) e suas coordenadas geométricas (Tabela 2). O efeito do solo no cálculo das sobretensões também é considerado informando-se o valor médio de resistividade do solo ao longo do trajeto da linha. Foram considerados dois vãos adjacentes à torre atingida pela descarga atmosférica com o intuito de se ter em conta as reflexões advindas das torres adjacentes (as reflexões de outras torres é irrelevante para o estudo e sobretensões atmosféricas). Nas fronteiras do sistema foram incluídas linhas muito longas de modo que as reflexões adicionais não influenciem os resultados de simulação. O vão médio adotado é de 500 m.

Figura 5 – Circuito implementado no ATP-Draw – Fonte (Autor)

As cadeias de isoladores instaladas nas estruturas possuem 15 discos, cada um com diâmetro de 254 mm e passo de 146 mm, totalizando-se uma cadeia de 2,19 m de comprimento. As estruturas das LTs são modeladas por meio de um sistema de condutores verticais, cuja impedância de surto é calculada de acordo com recomendações da Brochura do Cigre 839 (15). Os estais, embora possuam função essencialmente mecânica, também conduzem parte da corrente de uma descarga atmosférica que incide na torre ou nos cabos de blindagem. Nesse sentido, os estais tem o efeito global de reduzir a impedância de surto equivalente da torre. Portanto, também foram incluídos nas simulações por meio de impedâncias de surto calculadas de acordo com suas características mecânicas e elétricas. Para avaliar a suportabilidade da isolação frente a sobretensões, utilizou-se o método da integração ou efeito disruptivo DE – conforme mostrado na Equação 3. Tal método é empregado uma vez que permite avaliar a suportabilidade da isolação frente a sobretensões com formas de onda não-padroneizadas. O efeito da da tensão de 60 Hz também foi considerado, de acordo com abordagem recomendada em (10).

O conceito do método DE se baseia na ideia da existência de um efeito disruptivo crítico DE_c para cada arranjo de isoladores (8). Cada surto de tensão não padronizado possui um efeito disruptivo (DE) associado. Se esse valor DE exceder o valor crítico, há a ocorrência de uma descarga disruptiva que provoca a ruptura do isolamento. O efeito disruptivo crítico da cadeia de isoladores, que está diretamente associado à sua suportabilidade, depende fundamentalmente da tensão crítica disruptiva a 50%. Considerando a cadeia de isoladores composta por 15 discos, o CFO adotado é de 1160 kV, de acordo com catálogos do fabricante dos isoladores. O aterramento de pé-de-torre é modelado de forma concisa, por meio de uma resistência de valor variável, de modo a cobrir diferentes condições de aterramento da estrutura.

Para incidência no topo da torre e para cada condição específica de seu aterramento (resistência de pé-de-torre), simulou-se no ATP as sobretensões resultantes nas cadeias de isoladores da LT. Em seguida, aplicou-se o método DE para determinação do valor de pico da corrente de descargas que provocaria a ruptura do isolamento. Esse valor de pico corresponde à chamada corrente crítica, isto é, o valor mínimo de pico da corrente de descarga que levaria à chamada corrente crítica, ou seja, o valor mínimo de pico da corrente de descarga que levaria à ruptura do isolamento da cadeia, para uma condição específica de aterramento da torre. Esse procedimento permite a obtenção de gráficos que indicam a corrente crítica em função da resistência de aterramento da torre. O passo seguinte do procedimento para obtenção de resultados aplicados corresponde à determinação do percentual de correntes cujo pico excede o valor da corrente crítica, a partir da distribuição cumulativa do valor de pico de corrente. Há duas distribuições de uso mais difundido na literatura e recomendada por guias e brochuras técnicas, a do IEEE (10) e a do Cigre (16). Destaca-se que a distribuição cumulativa do valor de pico de corrente é dado pela função de probabilidade log-normal com parâmetros determinados por meio da estatística de medições de corrente realizadas em torres instrumentadas.

Vale mencionar que essa boa concordância é observada, particularmente, para primeiras descargas de retorno descendentes negativas que são as de maior interesse para análise de desempenho de LTs, e para faixa de valores de pico em que tipicamente se observa o fenômeno de *backflashover*. O procedimento descrito permite a obtenção de gráficos que indicam o percentual esperado de desligamentos por incidência na torre em função de sua resistência de aterramento. O último passo do procedimento para obtenção de resultados é obter a estimativa de BFR, conforme apresentado na Equação 7. Vale notar que o valor médio de N_g , para a região da LT em análise, é da ordem de 9 descargas/ km^2 , como pode ser observado na Figura 3, correspondendo a um nível cerâmico de, aproximadamente, 69 dias de trovoadas/ano, cujos dados de descargas atmosféricas foram obtidos entre os anos de 1998 e 2013 (14).

4.2 Corrente crítica em função da resistência de aterramento

Na Figura 6-a) apresenta-se o gráfico de corrente crítica em função da resistência de aterramento, considerando-se a silhueta estaiada predominante, e na Figura 6-b) apresenta-se a expectativa percentual de desligamentos. As seguintes informações de interesse prático podem ser extraídas desses gráficos, sendo:

- Juntamente com ferramentas como NetClima e/ou Climatedo, é possível identificar com maior exatidão a localização de estruturas com desligamento por descarga atmosférica. Isso é realizado por meio da correlação entre o valor de resistência de pé-de-torre das estruturas e o valor de pico da corrente (estimado via NetClima e/ou Climatedo) que incidiu em um dado trecho da LT;
- Caso sejam encontrados vestígios de ruptura da cadeia de isoladores de uma estrutura, mas a correlação entre os dados (valor de pico da corrente e resistência de pé-de-torre) se diferencia da Figura 6, há indícios de que o aterramento da estrutura em questão deve ser inspecionado;
- Juntamente com os mapas de densidade de descargas, é possível identificar trechos críticos para alocação de investimentos e realização de intervenções.

Figura 6 – a) Corrente crítica em função da resistência de aterramento, b) Expectativa de desligamentos (%)

4.3 Desempenho esperado em função de sua resistência de aterramento

A Figura 7 apresenta o gráfico de desempenho (desligamentos/100 km/ano) esperado das LTs em função da condição de aterramento, considerando a silhueta estaiada típica. As seguintes informações de interesse prático podem ser extratidas desse gráfico:

- A interseção da linha horizontal, que corresponde à máxima taxa de desligamento estabelecida pelo ONS para LTs de 230 kV, com a curva de desempenho calculada determina o valor limiar de resistência de pé-de-torre que assegura tal taxa. Para as LTs de Argo III, esse limiar corresponde a cerca de 17,5 Ω. Esse limite restritivo de resistência decorre da elevada taxa de incidência de descargas na região (valor adotado de 9 descargas/km²/ano, de acordo com dados do projeto básico).
- Como não há a expectativa de que todas as torres da LT apresentem o mesmo valor de resistência de aterramento, a linha pode ser dividida em conjuntos de estruturas com valores de resistência dentro de uma dada faixa, e o gráfico da Figura 7 pode ser utilizado para estimativa da taxa de desligamentos de cada um desses conjuntos. A taxa de desligamento global da linha é obtida pela média ponderada da taxa de desligamento dos conjuntos em que a LT foi dividida.
- Estruturas com valor de resistência superior ao limiar estariam, em princípio, infringindo a condição limite para o desempenho almejado da LT. No entanto, tendo em conta uma abordagem probabilística, é possível conviver com algumas estruturas que possuam resistência superior ao limiar determinado e, ainda assim, preservar uma taxa de desligamento global aceitável para a LT em questão.

Figura 7 – Desempenho (desligamentos/100 km/ano) esperado das LTs em função da condição de aterramento

4.4 Caso real de perturbação no SIN

No dia 03/01/2020, às 00:44:21.387h, foi registrado um desligamento da mesma LT analisada neste artigo devido a um falta trifásica, com atuação correta da função de proteção de distância 21 em Zona 1 em um dos terminais, envio do sinal de teleproteção permissivo por sobrealcance (POTT), com a atuação do outro terminal por aceleração de Zona 2 com recepção de POTT. Não houve atuação do religamento automático em nenhum dos dois terminais, como esperado. Ao levar-se em conta este desligamento, foi excedido o limite estipulado pelo ONS, ou seja, de até 2 desligamentos/100km/ano.

Isso levou a uma série de ações de mitigação por parte do Agente, o que culminou com a revisão do sistema de aterramento de pé-de-torre de algumas torres de transmissão. Após a análise do localizador de faltas pela equipe de análise de eventos e de perturbação, e ações em campo pela equipe de manutenção da Argo, identificou-se os vestígios de descarga atmosférica na torre nº 49. A medição de resistência de pé-de-torre indicou um valor de 56,03 Ω. Após ações em campo, com prolongamento de cabos contra-pesos, essa resistência de pé-de-torre foi reduzida para 12,84 Ω, ou seja, apresentando uma redução de 77%.

Na Figura 5, tem-se esse valor implementado no ATP, bem como das resistências de pé-de-torre das torres adjacentes consideradas no modelo de simulação. O sistema de dados meteorológicos estimou a corrente de descarga atmosférica de intensidade de 70 kA. Destaca-se que em (17), utilizando-se o sistema *Earth Networks Total Lightning Network* (ENTLN), os valores médios de erro de posição e estimação da corrente absoluta de pico da descarga são, respectivamente, 215 m e 15%.

De acordo com a Figura 6-a, obtida após as simulações com o ATP, justifica-se a ocorrência do fenômeno de *backflashover* na cadeia de isoladores desta torre de transmissão. Após ações investigativas em campo, foi possível encontrar os vestígios na cadeia de isoladores das três fases, conforme apresentados na Figura 8. Já na Figura 9, tem-se o gráfico do arquivo Comtrade da falta, onde é possível verificar o curto-circuito trifásico.

Figura 8 – Vestígios encontrados na cadeia de isolador das três fases–Torre 49, a) Fase A, b) Fase B, c) Fase C

Figura 9 – Registro do início do curto-circuito trifásico – arquivo Comtrade

4.5 Análise de desempenho e estatística de desligamento das LTs de 230 kV da Argo

Após as ações de mitigação executadas em campo pelas equipes de manutenção e de engenharia da Argo, houve uma significativa redução do número de desligamentos das LTs provocados por descargas atmosféricas, apresentando, aproximadamente, 1 ano de operação sem desligamento. De acordo com (7), a resistência de aterramento média das torres de transmissão de Argo III é de, aproximadamente, 12,3 Ω , ou seja, inferior à resistência média de projeto de 20 Ω .

Destaca-se que em todas as estruturas que apresentaram resistências superiores a 20 Ω instalou-se a última fase de aterramento (cabos contra-pesos) empregando-se, nessas estruturas, a configuração de aterramento máxima. É importante pontuar que é aceitável que algumas estruturas apresentem valores mais elevados de resistências de aterramento, uma vez que o que se avalia é o desempenho global das LTs frente aos desligamentos, isto é, considerando todas as estruturas da LT (7).

No entanto, como tais estruturas estão distribuídas ao longo da LT, ou seja, não constituem um trecho com várias torres consecutivas de alta resistência, e a média das resistências está baixa, o desempenho da LT frente a incidência de descargas atmosféricas não será comprometido.

5.0 - CONCLUSÃO

As simulações realizadas em ambiente de simulação ATP, considerando-se os novos valores de resistência de aterramento, demonstraram que o desempenho das LTs na presença de descargas atmosféricas está adequado e atendendo ao critério de até 2 desligamentos/100 km/ano para as LTs de 230 kV da Argo.

Com o uso da ferramenta ATP, é possível verificar se a corrente de descarga, estimada pelas ferramentas de dados meteorológicos, causará o desligamento da LT pelo fenômeno de *backflashover* e, por conseguinte, atuação das proteções de distância e/ou direcional de corrente dos relés de proteção, refinando, desta forma, a análise estatística que é enviada ao ONS, melhorando o relatório de análise estatística perante os desligamentos das LTs no SIN, bem como evitando-se possíveis providências (recomendações) que seriam necessárias sem a identificação da causa-raiz por parte dos Agentes.

A metodologia empregada facilitará as análises futuras de perturbações em LTs da Argo quando da presença do registro de descargas atmosféricas, sendo mais uma ferramenta de apoio para a análise de causa-raiz, uma vez que pelo NetClima e/ou Climatempo, já há uma estimativa inicial da intensidade da corrente de descarga atmosférica de incidência nas blindagens e/ou cabos para-raios.

Após as ações de mitigação em campo, particularmente na redução das resistências de pé-de-torre, as LTs de 230 kV do empreendimento Argo III estão apresentando desempenho operativo satisfatório e adequado, com registro de mais de 1 ano sem desligamentos. Destaca-se, também, que o estudo de proteção elétrica das LTs foi revisado e novos alcances resistivos foram implementados, bem como foram revisados os limiares de ajuste (sensibilidade) das funções de proteção de neutro.

6.0 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) S. Visacro, "A Comprehensive Approach to the Grounding Response to Lightning Currents", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 1, January 2007.
- (2) S. Visacro, Grounding and Earthing: Basic Concepts, Measurements and Instrumentation, Grounding Strategies (in Portuguese), 2nd ed. São Paulo, Brazil: ArtLiber Edit., 2002, pp. 1-159.
- (3) Dissertação de Mestrado, Leandro Veloso Cunha, "Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas: Influência do Efeito Corona na Ruptura a Meio de Vão", UFMG, 2010.
- (4) EMTP User Group, Alternative Transients Program (ATP): Rule Book. Leuven, Belgium: Leuven EMTP Center, 1987.
- (5) R. Alipio and S. Visacro, "Modeling the Frequency Dependence of Electrical Parameters of Soil," IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 56, no. 5, pp. 1163–1171, Oct. 2014, doi: 10.1109/TEMC.2014.2313977.
- (6) Working Group C4.33, "CIGRE TB 781: Impact of soil-parameter frequency dependence on the response of grounding electrodes and on the lightning performance of electrical systems," CIGRE, Paris, 2019.
- (7) Relatório Técnico NSA-COBRA-001-1020, "Análise de Desempenho Frente às Descargas Atmosféricas", 2020.
- (8) A. R. Hileman, Insulation Coordination for Power Systems, 1 edition. CRC Press, 1999.
- (9) K. Berger, R.B. Anderson, and H.Kroninger, "Parameters of lightning flashes," Electra, no. 80, pp. 223-237, 1975.

- (10) IEEE Std 1243-1997, "Guide for improving the lightning performance of transmission lines", 1997.
- (11) Working Group C4.407, "CIGRE TB 549: Lightning parameters for engineering applications," CIGRE, Paris, 2013.
- (12) ABNT NBR 5419, "Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas," 2015.
- (13) Rodrigues, A.R. et.al. – "Lightning Overvoltage Investigation due to a Backflashover Event in Transmission Lines: A realist modeling proposal" – XIII SIPDA – Balneário Camboriú, Brasil, 2015.
- (14) Mapa de Densidade de Descargas Atmosféricas_1998-2013, ONS.
- (15) Working Group C4.23, "CIGRE TB 839: Procedures for Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines – New Aspects", Paris, 2021.
- (16) Working Group 01 (Lightning) – Study Committee 33 (Overvoltages and Insulation Coordination), "CIGRE TB63: Guide to Procedures for Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines", Paris, 1991.
- (17) Y.Zhu et.al., "Evaluation of ENTLN Performance Characteristics Based on the Ground Truth Natural and Rocket-Trigged Lightning Data Acquired in Florida", Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2017.

7.0 - DADOS BIOGRÁFICOS

Rafael de Oliveira Fernandes, engenheiro eletricitista graduado pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) em 2001, com mestrado na área de Estabilidade Transitória com PMU pela Unicamp em 2019. Atualmente é doutorando na Unicamp na área de Transitórios Eletromagnéticos. É Engenheiro Especialista em Proteção Elétrica na Argo Energia. Membro Individual do Cigré-B5 e Membro Correspondente Brasileiro do Cigre WGC2.18 (Aplicações PMU na Sala de Controle) e WGC4.62 (Desempenho de Sistemas Elétricos com PMU). É Coordenador do Cobei/IEC CE03.TC95-MT04 (Funções de Proteção e Guias de Aplicação).

Thiago Luiz Ferreira, engenheiro civil graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2009. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, em 2015, e é Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade FUMEC, em 2016. Possui mais de oito anos de experiência no setor elétrico, atuando nas áreas de implantação e manutenção de ativos de transmissão de energia. Atualmente é Engenheiro de Manutenção de Linhas de Transmissão na Argo Energia.

Wallace Honorato, engenheiro eletricitista graduado pela Universidade Paulista (UNIP), em 2013. Possui experiência nas áreas relacionadas à linhas de transmissão, como projeto, instalação e gerenciamento. Atualmente é Gerente de Expansão na Argo Energia.

Beatriz de Lima Tavares, graduada em Engenharia Elétrica pela PUC Minas, possui Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela PUC Minas, Mestre em Sistemas de Potência pela UNICAMP e Doutoranda na mesma área pela USP São Carlos. Atua há 13 anos no setor de energia, com experiência em planejamento da expansão, regulação, operação e manutenção. Ocupa atualmente o cargo de Gerente de Expansão na Argo Energia.

Rafael Alípio, engenheiro eletricitista graduado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET), em 2007. Possui graduação em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2008. Mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo CEFET-MG, em 2008, e Doutor em Engenharia Elétrica (UFMG), em 2013. Atualmente é Professor do Departamento de Engenharia Elétrica do CEFET-MG, atuando nas áreas de transitórios eletromagnéticos, aterramento de sistemas elétricos e desempenho de linhas de transmissão.